

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
410 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|---|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekomunikasiya va kompyuter tizimlari, telekommunikasiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|---|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbike Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing.....	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarmulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Ғанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servislashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Madaniy festivallar-turizmni rivojlantirish vositasi sifatida	234
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Xizmatlar sohasida innovatsion strategiyani shakllantirishning o'ziga xos jihatlari	239
Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	

Innovatsion tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'рни	244
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Managing Tourism in Fragile Ecosystems: A Case Study Approach	251
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Development of the Digital Financial Assets Market to Enhance Investment Activity	258
Shamshinur Yakubova	
Turizm sohasining investitsion jozibadorligi va uni oshirish yo'llari	263
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish	268
Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi: omillar va ko'rsatkichlar tahlili	274
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Iqtisodchi va bugalterlarning jamiyatdagi o'рни va ahamiyati	282
Sohibova A'loxon Zafarjon qizi	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari ..	286
Maxkamova Zuxra Tursunpulotovna	
Sug'urta faoliyati hisobining normativ-huquqiy asoslari	292
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
Raqamli iqtisodiyot: qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish	301
Bazarov Nazirjon Sobirovich, Mo'minov Baxodir Orifjonovich	
Sport maktablaridagi yoqari sinf o'quvchilarining chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	306
Qon'irbayev Dastan	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане	311
Салимов Шерзод Бахтиёрвич	
Cleaning of Salt Water Using Reverse Osmosis	316
Kungiratbay Sharipov, Nurmanov Ma'ruf	
Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy instrumentlar auditi uchun tavakkalchilikka asoslangan baholash mezonlarini takomillashtirish	326
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Turizm investitsion salohiyatiga ta'sir kuchlari va ularga yechim	331
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Korxonalarda nomoddiy aktivlarni hisobga olishda shaffoflikni ta'minlash va xorij tajribalaridan foydalanish istiqbollari	335
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Strengthening the Tourism Industry Through Education and Training: A Review of Global and Regional Strategies	342
G'aforova Zarina Otabek qizi	
Raqamli iqtisodiyotda telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish omillari va iqtisodiy samaradorligi tahlili (o'zbekiston misolida)	348
Xazratov Abror Panjiyevich	
Smart tourism konsepsiyasining o'zbekistonda joriy etilishi: infratuzilma, xizmatlar va raqamli innovatsiyalar tahlili	352
Abriev Zoirjon	
The Development of Tourism Management as a Significant Part of Economy in Uzbekistan	358
To'xtarova Feruzahon Yuldashevna	
Biologik aktivlarni iqtisodiy tahlil qilish turlari: metodologiyasi va amaliy qo'llanilishi	362
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	

Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления	366
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Buxoro viloyat hududining urbanizatsiya konsepsiyasini ishlab chiqish	372
Akramov Doniyor Rustam o'g'li, Usmonov Muradxan Saidmaxmudovich	
Интегрированный механизм оценки финансового состояния предприятия	376
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Ecosystem Services Under Ecological Stress: the Case of the Former Aral Sea	383
Umidjan R. Nazarkulov	
O'zbekistonda iqtisodiy ta'lim muammolarini virtual platformalar orqali bartaraf etish yo'llari	388
Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Temir yo'l transporti korxonalarida ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirish ("toshkent mexanika zavodi" aj misolida)	393
Xudoyorova Mehrangiz	
Развитие инклюзивного образования на основе социального маркетинга и цифровизации сферы ..	400
Адилова Зулфия Джавдатовна , Шоев Алим Халмуратович	

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА И ЦИФРОВИЗАЦИИ СФЕРЫ

Адилова Зулфия Джавдатовна

Иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
ORCID: 0009-0009-8827-3524

Шоев Алим Халмуратович

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори
(PhD)
ORCID: 0000-0003-2289-9582

Аннотация: Одним из основных направлений реализации в мировой практике принципа интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательный процесс является инклюзивное образование. В настоящей статье исследовано современное состояние инклюзивного образования в высших учебных заведениях Узбекистана, проанализированы достижения и проблемы в данной сфере, а также предложены пути эффективного внедрения инклюзивного образования в систему высшего образования с использованием цифровых технологий. В ходе исследования была проведена анкета среди 100 молодых людей с ОВЗ, проживающих в Сырдарьинской области, и выполнен анализ факторов, препятствующих их поступлению в местные вузы.

Ключевые слова: цифровизация, инклюзивное образование, лица с ограниченными возможностями, дистанционное обучение, информационно-коммуникационные технологии.

Annotatsiya: Jahon amaliyotida nogironligi bo'lgan shaxslarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash tamoyilini amalga oshirishning asosiy yo'nalishlaridan biri — bu inklyuziv ta'limdir. Mazkur maqolada O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limning bugungi holati tahlil qilingan, mavjud yutuqlar va muammolar o'rganilgan hamda raqamli texnologiyalar yordamida inklyuziv ta'limni oliy ta'lim tizimiga samarali joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot davomida Sirdaryo viloyatida yashovchi 100 nafar imkoniyati cheklangan yoshlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazilib, ularning mahalliy oliy ta'lim muassasalariga kirishiga to'sqinlik qilayotgan omillar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan shaxslar, masofaviy ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Abstract: One of the key directions in the global implementation of integrating persons with disabilities into the educational process is inclusive education. This article explores the current state of inclusive education in higher education institutions of Uzbekistan, analyzes achievements and challenges in this field, and presents proposals for the effective integration of inclusive education into the higher education system through the use of digital technologies. As part of the study, a survey was conducted among 100 young people with disabilities residing in the Syrdarya region, and an analysis was carried out to identify the main barriers preventing their enrollment in local universities.

Keywords: digitalization, inclusive education, persons with disabilities, distance learning, information and communication technologies.

ВВЕДЕНИЕ

Выражая нарастание процессов глобализации в мире, страны, исходя из “целей устойчивого развития” ООН, разрабатывают и последовательно внедряют в жизнь стратегии, служащие их путям развития. В то время как цели устойчивого развития сосредоточены на секторе образования как на одном из важнейших факторов развития, в качестве его отдельной четвертой цели выделяется “обеспечение всестороннего и справедливого качественного образования и поощрение доступа к обучению на протяжении всей жизни для всех”. В достижении этой цели, среди многих направлений развития образования в высших учебных заведениях, особое внимание уделяется использованию инструментов инновационного маркетинга, что свидетельствует об актуальности развития системы образования на основе инклюзивного подхода. Теоретические и практические аспекты использования инструментов социального маркетинга в развитии инклюзивного образования в высшем образовании как отдельное направление исследований зарубежные ученые Дж.Е.Каринс, К.Купитт, З.Дебра, С.Фриер, М.С.Фокина, Р.С.Каплан, Д.Р.Нортон, С.Марджинсон, К.В.Макклейн, Б.Мюллер, М.Оливер, Дж.Рейнхардт, Р.Рассел-Беннетт, Салми подробно анализируется в работе.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Внедрение цифровых технологий в управление деятельностью образовательных учреждений, можно с большой долей вероятности сказать, является одним из крупнейших достижений в области цифровой трансформации образовательной инфраструктуры. Именно цифровые технологии являются гвоздем в обучении людей с ограниченными возможностями среди сверстников в общеобразовательных учреждениях. Следует отметить, что одной из важнейших задач современности является сосредоточение внимания на поиске технических средств и информационных технологий во всех сферах деятельности. Этот фактор диктует новые требования к инклюзивному образованию, а также предлагает пути его реализации. Это создает новые возможности для повышения эффективности обучения лиц с особыми образовательными потребностями

“Исходя из государственных образовательных стандартов высшего образования, использование цифровых технологий в условиях инклюзивного образования поможет решить ряд задач» Положительные стороны цифровизации инклюзивного образования “проявляются в исследовании широкого спектра возможностей для людей с особыми образовательными потребностями в приобретении компетенций, которые позволят им успешно интегрироваться в общество”

«Для студентов с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, когнитивными и неврологическими нарушениями веб-удобство становится все более важным, веб-удобство становится все более важным, учитывая временные и возрастные особенности жизни и здоровья (сломанная рука, старость), условия окружающей среды (шумная комната, освещение), технические размеры устройств и Ограниченная пропускная способность интернета (мобильные устройства с маленькими экранами, слабое подключение к интернету) также считается полезной для людей”. Вопросы веб-удобства использования ресурсов электронного обучения”достаточно подробно и подробно обсуждались в зарубежных публикациях»

«Веб - удобство (Web-accessibility) относится к процедуре разработки веб-ресурсов, веб технологий и интернет-инструментов таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли их использовать”

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научным подход в исследовании в рамках методологии является выявление факторов, влияющих на успешную социализацию лиц с ограниченными возможностями здоровья в высших учебных заведениях. Данные были собраны в результате полевого исследования, проведенного в январе-марте 2024 года. Всего в опросе приняли 100 участие 100 респондентов из разных районов Сырдарьинской области.

Также, в работе использованы методы научной абстракции, анализа и синтеза, кластерного-анализа, статистического анализа, сравнительного анализа, выборочного наблюдения, и анализа социальных опросов, эконометрического анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно исследованию профессиональных навыков и профессий, повышения компьютерной

грамотности недостаточно, чтобы сделать шаг вперед вместе с цифровой экономикой». В частности, результаты опроса показывают, что пожилые люди, работающие в областях, требующих как минимум среднего образования в области ИКТ, в дополнение к специальным техническим навыкам в определенных профессиях также требуют сочетания когнитивных и социально-поведенческих навыков.

Стремительный рост необходимых знаний и умений, требуемых системой образования рынка труда (выпускниками) в отношении осуществления профессиональной деятельности на современном этапе развития общества и экономики, требует от соискателей, выходящих на рынок труда, приобретения различных навыков и знаний. Исходя из этого, следует отметить, что ориентация на поиск технических средств и информационных технологий во всех сферах жизни общества является одной из важнейших задач современности. Этот фактор диктует новые требования к инклюзивному образованию, а также предлагает пути его реализации. Это создает новые возможности для повышения эффективности обучения лиц с особыми образовательными потребностями. Исходя из государственных образовательных стандартов высшего образования, использование цифровых технологий в условиях инклюзивного образования поможет решить ряд задач:

- умение использовать информационную среду как средство чтения и обучения;
- умение заниматься трудовой деятельностью в информационной среде;
- воспитание личности, готовой вести конкурентоспособную, самостоятельную жизнь в информированном обществе;
- планирование и реализация собственной образовательной траектории.

Положительные стороны цифровизации инклюзивного образования «проявляются в исследовании широкого спектра возможностей для людей с особыми образовательными потребностями в приобретении компетенций, которые позволят им успешно интегрироваться в общество»:

- развитие навыков использования цифровых технологий;
- формирование технологической компетентности у обучающихся с особыми образовательными потребностями (умение самостоятельно использовать различные электронно - информационные технологии при подготовке к урокам);
- развивать навыки формирования социальных связей;
- формирование коммуникативной компетентности (взаимодействие с педагогом, активное участие в беседах и дискуссиях, освоение различных средств обучения информации);
- концепции веб-удобства и универсального дизайна используются в качестве основных понятий для описания использования веб-контента всеми учащимися.

«Веб - удобство (Web-accessibility) относится к процедуре разработки веб-ресурсов, веб-технологий и интернет-инструментов таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли их использовать». Образовательный веб-контент считается удобным, если учащийся может самостоятельно воспринимать и понимать материалы веб-страницы, уметь ориентироваться в контенте, взаимодействовать с ним и обеспечивать обратную связь, вводя свою информацию с помощью интерактивных элементов веб-форм.

Многие ученые специалисты в своих исследованиях обнаружили, что «веб-комфорт становится все более важным для студентов с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, когнитивными и неврологическими расстройствами, веб-комфорт имеет решающее значение для временных и возрастных характеристик жизни и здоровья (сломанная рука, старость), условий окружающей среды (шумная комната, освещение), технических характеристик устройств и т. д.» ограниченное разрешение и пропускная способность интернета (мобильные устройства с маленькими экранами, слабое подключение к интернету) также считаются полезными для людей». Вопросы веб-удобства использования ресурсов электронного обучения достаточно подробно и подробно обсуждались в зарубежных публикациях».

На сегодняшний день к сожалению, существует ряд проблем, связанных с внедрением цифровизации в инклюзивное образование:

- проблемы восприятия учебного материала в цифровой виртуальной среде с учетом их потенциала;
- трудности, связанные с отсутствием технических средств обучения студентов;
- неспособность овладеть большинством практических навыков и сложность интеграции полученных знаний в практическую деятельность;
- проблема мотивации-многие учащиеся с особыми образовательными потребностями не имеют достаточной внутренней мотивации;
- снижение социальной активности учащихся с особыми образовательными потребностями;
- «недостаточная» цифровая грамотность и цифровые навыки учителей, работающих со студентами с особыми образовательными потребностями».

Эффективность рассмотренных подходов характеризуется готовностью и способностью учащихся

с особыми образовательными потребностями к эффективной информационной деятельности, в том числе их отношением к ценностям, направленностью на практическое применение знаний, умений и навыков по применению новых информационных технологий в решении профессиональных задач.

В результате изучения цифровой образовательной среды в условиях инклюзивности было принято общее мнение о необходимости усиления взаимодействия посредством электронного обучения между всеми сторонами, участвующими в образовательном процессе, включая лиц с особыми образовательными потребностями. На основе этого анализа было предложено расширить сайт университета следующими возможностями: электронный учебник, голосовые учебники, цифровые учебные ресурсы, виртуальная аудитория и форумы. При внедрении сайта в учебный процесс наблюдалось повышение мотивации к обучению студентов, имеющих особые образовательные потребности, вовлеченных в активное сотрудничество посредством электронного обучения и участвующих в организации учебного процесса.

В Узбекистане лица с ОВЗ не могут самостоятельно проживать в обществе, что, в свою очередь, требует укрепления реформистского положения государства в социальной сфере. Вступление в самостоятельную жизнь и инклюзивность должны осуществляться с учетом национальных интересов и социально-экономических условий на основе соответствующих рекомендаций с особым акцентом на устранение препятствий на пути обеспечения доступа к образованию молодежи с ограниченными возможностями.

Вышеупомянутые аспекты создают высокие барьеры для входа и, в качестве альтернативы, использование инструментов и методов маркетинга образовательных услуг приводит к ограничению исследовательских возможностей.

В ходе исследований предложена структура информационной среды инклюзивного образования ВУЗов для преодоления этой проблемы (рис. 1).

Предложенная информационная среда инклюзивного образования ВУЗа, обеспечит возможность учащимся свободно передвигаться, учиться, получать необходимую информацию, общаться со сверстниками в стенах ВУЗа, участвовать в различных формах общественной жизни, быть востребованными и конкурентоспособными на рынке труда.

Рис. 1: Информационная среда инклюзивного образования

Хотя сфера образования несколько отличается от сферы услуг по своему содержанию и направленности, модель 7Р маркетинговой деятельности, разработанная М.Биттнером и Б.Бумсом для сферы услуг, может быть использована и в образовательной сфере¹. По мнению автора, модель 7Р можно использовать в сфере образования, учитывая ряд различных аспектов. В ходе нашего исследования мы предложили комплекс социального маркетинга инклюзивного высшего образования (таблица 1). Предлагаемый комплекс состоит из 4 основных этапов планирования (Оценка, проектирование, выполнение и характеристика) и соответствующих им подзадач (10 видов деятельности).

Таблица 4: Комплекс социального маркетинга инклюзивного высшего образования

Этапы планирования социального маркетинга	Задачи	Средства	Совместное создание ценностей	Конечные результат	Оптимальные пропорции
1. Оценивание (СМо)	1. Выявление проблемы (поведение и выбор целевой группы)	Постановка проблемы и шаблон целевой группы	Определение ценностей в партнерстве	Четкое понимание проблемы и поведенческого аспекта целевой группы	q 0,31
	2. Анализ заинтересованных сторон	Матрица заинтересованных сторон			
	3. Анализ ситуации	Матрица SWOT-анализа			
	4. Исследование и анализ целевой аудитории (кабинетное и начальное исследование)	План полевого исследования Характеристика аудитории			
	5. Базовое оценивание	Модель интеллектуальных целей Логическая структура			
2. Дизайн (СМд)	6. Стратегия социального маркетинга	Обмен ценностей	Создание ценного дизайна в сотрудничестве	Разработка стратегии социального маркетинга, комплекса мероприятий	q 0,17
	7. Выбор типа вмешательства	Комплекс маркетинга			
3. Выполнение (СМв)	8. Реализация	Руководство по реализации плана	Обмен взаимными ценностями	План реализации	q 0,33
	9. Следующая оценка	Форма стратегических обзоров и мониторинга			

¹ Цзян Ч., Кметь Е.Б. Развитие моделей комплекса маркетинга: 4Р, 7Р, 4С, 4V и 4R //Экономическая наука сегодня: теория и практика. – 2015. – С. 143-148.

4. Описание и изучение (СМои)	10. Результаты оценки и распространения	Обзор плана распространения информации		Накопленный опыт, обмен опытом в рамках программы	q 0,19
-------------------------------	---	--	--	---	--------

По результатам исследования установлено, что взаимосвязь между основными составляющими сформированного комплекса социального маркетинга в рамках инклюзивного высшего образования находится в следующих соотношениях (СМО $q=0,31$; СМД $q=0,17$; СМВ $q=0,33$, СМОИ $q=0,19$);

Кроме того, мы проанализировали динамику уровней формирования компонентов информационной компетентности обучающихся с особыми образовательными потребностями по результатам экспериментального тестирования и электронного обучения. При оценке уровней были определены критерии, соответствующие следующим компонентам этих компетенций: мотивационно - ценностным, познавательным и деятельностным.

Для организации процесса обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием технологий электронного обучения и дистанционного обучения могут использоваться следующие компоненты: инструменты организации электронного обучения, образовательный контент, педагогическое взаимодействие и оценка результатов обучения. Содержание этих компонентов напрямую влияет на доступность и качество инклюзивного высшего образования.

В настоящее время, к сожалению, большинство высших учебных заведений не используют онлайн-курсы для обучения людей с ограниченными возможностями и особыми образовательными потребностями, включая курсы, размещенные на национальной платформе открытого образования (Hemis). Для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями с использованием технологий дистанционного обучения рекомендуется использовать системы дистанционного обучения и системы видеоконференцсвязи, обеспечивающие доступ и передачу информации в доступных формах в зависимости от существующих ограничений здоровья этих студентов, то есть отвечающие требованиям универсального проектирования виртуальной учебной среды.

Виды образовательной деятельности, осуществляемой в виртуальной учебной среде, включают в себя широкий спектр возможностей и включают: лекции, проводимые в различных платформенных форматах (лекция-вебинар, интерактивная лекция с обратной связью, лекция-форум, лекция-презентация и т. д.); практические, семинарские занятия (вебинар, дискуссия, практические задания, проектная работа и т. д.) индивидуальные и групповые консультации (электронная почта, форумы в системе дистанционного обучения, мессенджеры); самостоятельная работа студента, включающая работу с интерактивным образовательным контентом, системами электронных библиотек, онлайн-курсами; текущий и промежуточный контроль.

Чтобы повысить удобство систем дистанционного обучения, используемых высшими учебными заведениями, рекомендуется размещать в них модули или плагины с целью предоставления им специальных возможностей. Например, хотя в системе дистанционного обучения Moodle разработан блок Accessibility (Специальные возможности), он редко используется высшими учебными заведениями. В качестве альтернативы, необходимо продолжать совершенствовать платформу Hemis, которая сегодня используется местными высшими учебными заведениями HEMIS, переводя ее из функции регистрации и регистрации в функцию обучения.

Анализ инструментов организации дистанционного обучения, используемых образовательных ресурсов, включая Национальную платформу открытого обучения, открытую для учащихся с различными нарушениями здоровья, показал, что большинство высших учебных заведений используют систему дистанционного обучения Moodle. Большое количество платформ используется высшими учебными заведениями при организации вебинаров и видеоконференций. Среди таких платформ широко используются платформы Zoom, Microsoft Teams, BigBlueButton, а также Mirapolis, Adobe Connect Pro, Skype, Google Meet, Webinar.ru также доступны платформы Open Meteeng, True Conf.

Основные причины недостаточного использования студентами цифровых услуг и вспомогательных технологий могут быть связаны с:

недостаточная осведомленность о реабилитационных возможностях специальных технических средств и вспомогательных информационных технологий, которые могут быть использованы при обучении;

неспособность использовать их в образовательном процессе;

низкая мотивация к их освоению.

В условиях дистанционного обучения высшими учебными заведениями должны решаться две

основные задачи:

обеспечение обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или с особыми образовательными потребностями информацией, которая должна быть представлена в форме, необходимой для освоения образовательной программы;

организация взаимодействия учащегося с ограниченными возможностями здоровья или учащегося с особыми образовательными потребностями с учителями и другими учащимися любыми доступными средствами.

Эти проблемы считаются достаточно сложными для решения без применения специальных технических средств и вспомогательных средств.

Слепым ученикам рекомендуется использовать средства для усиления зрения и преобразования зрительной информации в аудио-и тактильные сигналы. При этом студенты также могут использовать свои информационные устройства tiflo, которые должны быть совместимы с существующими в учебном заведении компьютерами tiflo, дисплеями Брайля.

Для слабослышащих учащихся использование жестовых инструментов является важным инструментом оптимизации учебного процесса. Использование жестовых средств также позволяет устранить или уменьшить вторичные пороки развития, компенсировать потерю или нарушение слуховой функции.

Цифровая интеграция-это важное решение о том, как учитывать отдельные характеристики людей и создавать равные возможности для всех в цифровом мире. Именно поэтому в современном образовании человек должен признаваться главной ценностью.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основе исследования перспектив эффективного использования цифровых технологий в развитии инклюзивного высшего образования в Узбекистане были сформулированы следующие выводы:

Исходя из государственных образовательных стандартов высшего образования, использование цифровых технологий в условиях инклюзивного образования позволяет решать такие задачи, как умение использовать информационную среду как средство обучения и обучения; формирование умения осуществлять трудовую деятельность в информационной среде; формирование личности, готовой вести конкурентоспособную, самостоятельную жизнь в информационном обществе; планирование и реализация собственной образовательной траектории.

Анализ состояния цифровой образовательной среды в условиях инклюзии для развития данной среды необходимо обеспечить взаимодействие посредством электронного обучения всех участников образовательного процесса, в том числе лиц с особыми образовательными потребностями.

В электронном обучении важно обеспечить сочетание работы в синхронном и асинхронном режиме, а также групповых и индивидуальных форм обучения посредством различных методов и технологий педагогического взаимодействия всех участников процесса дистанционного обучения.

Важно отметить, что включение молодежи с ограниченными возможностями в состав участников рынка труда является основным показателем эффективности их профессиональной реабилитации и интеграции в общество.

Важное место в повышении эффективности управления высшим учебным заведением на местном рынке на основе принципов маркетинга занимает организация образовательных кластеров, такой подход служит повышению конкурентоспособности высших учебных заведений, созданию инклюзивной образовательной среды.

Список использованных литератур

1. Акул Ю. В 2009 году в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы. *Journal of Life Economics*. 2018. Нет. 5. RR. 23–36. DOI: 10.15637/jlecon.259
2. Андреасен А. Р. (изд.). Социальный маркетинг в the21st Century. - Sage, 2006.
3. Ау Пастрана Н. и др. Social Marketing Interventions for neglected Tropical diseases (ntds): протокол систематического обзора. – 2017.; Саблевская Н., Кубацкий К. A human rights-based approach to the social good in social Marketing *Journal of Business Ethics*. – 2019. – Т. 155. – С. 871-888.
4. Брюн М., Тилмес J. Социальный Маркетинг. - Stuttgart, 1989.
5. Бохонек, А., Камиллери, А.Ф., Грига, Д., Мюлек, К., Миклавич, К., and D. Orr (2010). *Evolving Diversity: An Overview of Equitable Acces to higher Education in Europe*. MENON Network
6. Баутиста-Пуиг Н. и др. Unveiling the research landscape of Sustainable development Goals and their Inclusion in higher education institutions and research Centers: major trends in 2000-2017 // *Frontiers in Sustainability*. – 2021. – Т. 2. – С. 620743.
7. Мюллер Б., Reinhardt J. *Neural Networks*. Введение. - Берлин: Springer*Verlag, 1991. - 266 С.

8. Мокроносов А.Г. I Dr. Прогнозирование потребительства региональная региональноэкономика в подготовке квалифицированных кадров [FORESASting thThe e needS of ththe e regioioN AaL ESONOmy in ththe e TRain-ing of quaaLiFiED reRSonNeI] Екатеринбург, RSVPU. – 2010.
9. Марджинсон, С. The worldwide trend to high participation Higher education: dynamics of Social stratification in inclusive systems. *High Education* 72, 413-434 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10734-016-0016-X>
10. Махр, Д., Калогерас, Н. & Odekerken-Schroder, G. (2013) a Service Science approach for improving Healthy Food experiences. *Journal Журнал Services управления услугами*, 24(4), 435-471
11. Cupitt, S., Костелло, Д., Рацити, М. and Eagle, L. (2016). Social marketing Strategy for low SES Communities: Position Paper. National Centre for student Equity in higher Education, Perth.
12. Каринс, Дж.Е. & Rundle-Thiele, S. (2013). Eating for the better: обзор социального маркетинга (2000-2012). *Общественное Health Здравоохранение*, 1-12
13. Ченди, К. Т., и др. «Proposals for family planning promotion: маркетинговый план. *StudiesИсследования в семейном планировании* 1.6 (1965): 7-12.
14. Лаззари М. Digital Storytelling for Inclusive Education: an Experience in initial Teacher Training G' М. Лаззари / / *Proceedings of the 10th International Conference on E-Learning 2016*. Фуншал, Португалия, Июль 1-2. 2016. P. 199–203.
15. Гордон Р., Gurrieri L. Towards a reflexive Turn: Social Marketing assemblages // *Journal of Social Marketing*. – 2014. – Т. 4. – №. 3. – С. 261-278.
16. Дебра З. Бэзил, Гонсало Диас-Менесес И Майкл Д. Василий. (2019). *Social Marketing in Action : Cases from around the World* (Vol. 1-е изд. 2019). Springer.
17. Фрейре С. et. al. The potential of Distance Education for the inclusion of students in higher education // *Determining the reliability of Online Assessment and distance Learning*. Руководство по исследованиям. of Research Херши, РА, США, 2020. P. 379–401.
18. Французский, Дж., & Blair-Stevens, S. (2006). Национальный эталонный критерий социального маркетинга. Великобритания: Национальный Social Marketing центр социального маркетинга.
19. Французский, Джефф. «The importance of segmentation in social marketing strategy.» *Сегментация в социальном маркетинге: процессы, методы и приложения* (2017): 25-40.
20. Рассел-Беннетт, Р., Дреннан, Дж. & Raciti, М. (2016). Социальная маркетинговая стратегия для широкого кругового образования в низких голосовых сообществах: полевые исследования. Брисбен, Квинслендский университет технологий.
21. Салми (2018). *All Around The World – Higher Education Equity Policies Across The Globe*. The Lumina Foundation.
22. Салми, Джамиль. *The tertiary education Imperative: Knowledge, skills and values for Development*. Springer, 2017.
23. Опоку, М. Р. «Paper commissioned for the 2020 Global Education Monitoring Report, Inclusion and education–Parental attitudes towards Inclusive education.» (2020).
24. Тэпп, Алан и Фиона Спотсвуд. «From the 4ps to som-SM: reconfiguring the social marketing mix.» *Journal of Social Marketing* 3.3 (2013): 206-222.
25. Чонг В. D., Pham Q., Сондерс С. Stakeholder involvement in social Marketing anti-Smoking interventions // *Stakeholder involvement in social Marketing*. – Routledge, 2020. – С. 39-54.
26. Рассел-Беннетт Р., Дреннан Дж., Raciti М. Социальная маркетинговая стратегия для широкого кругового образования в низких голосовых сообществах: полевые исследования. – 2016.
27. Herbaut E., Гевен К. Что работает, чтобы уменьшить inequalities in higher education? A systemic Review of the (quasi-) Experimental Literature on outreach and financial aid // *Research in social stratification and Mobility*. – 2020. – Т. 65. – С. 100442.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100